

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich,
O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: fuzail1107@gmail.com

**QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O‘YINLARNI TASHKIL
ETISH HAMDA O‘TKAZISHNING IJTIMOIIY XAVFLILIGI**

For citation: Berdialiev Bakhtiyor Erkinovich. SOCIAL DANGER OF ORGANIZING AND CONDUCTING GAMBLING AND OTHER GAMES BASED ON RISK. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp. 41-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312579>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni tashkil etish hamda o‘tkazganlik uchun javobgarlikka doir masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, unda olimlarning fikrlari o‘rganilib bahs-munozaraga kirishilgan. Ushbu maqolada qimor va tavakkalchilikka asoslangan o‘yinlarni tashkil etish va o‘tkazishning jamoat tartibini saqlashda qanchalik ijtimoiy xavfliligi yuqoriligi ta’kidlangan. Jumladan, qimor o‘yinlarini tashkil etish hamda o‘tkazish bilan bog‘liq bo‘lgan qonunga xilof faoliyat naqd pullarning bankdan tashqari muomalasi ko‘payishiga, soliqlar va boshqa to‘lovlarni to‘lashdan bo‘yin tovlanishiga ko‘maklashishi hamda shu tariqa mamlakatning iqtisodiy asoslariga putur yetkazishi va jamoat tartibi hamda xavfsizligini buzishga olib kelishiga doir masalalar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlari: Qimor, tavakkalchilik, o‘yinlar, tashkil etish, o‘tkazish, jinoiy javobgarlik, jazo, jinoiy uyushma, psixalogiya, motivatsiya.

Бердиялиев Бахтиёр Эркинович,

Самостоятельный соискатель Университета общественной безопасности Республики Узбекистан
E-mail: fuzail1107@gmail.com

**СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗЕРТАДНЫХ И
ИНЫХ ИГР, ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы ответственности за организацию и проведение азартных и иных игр, основанных на риске. Также изучаются и обсуждаются мнения ученых. В данной статье подчеркивается высокий социальный риск организации и проведения азартных игр и игр, основанных на риске, в целях поддержания общественного порядка. В частности, вопросы, связанные с противоправной деятельностью, связанной с организацией и

проведением азартных игр, увеличением небанковского оборота наличных денег, уклонением от уплаты налогов и других платежей, и тем самым наносят ущерб экономическим устоям страны и ведут к нарушению общественного порядка и безопасности.

Ключевые слова: Азартные игры, риск, игры, организация, передача, уголовная ответственность, наказание, преступное сообщество, психология, мотивация.

Berdiyaliyev Bakhtiyor Erkinovich,
Independent Researcher of University
of Public Safety of the Republic of Uzbekistan
E-mail: fuzail1107@gmail.com

SOCIAL DANGER OF ORGANIZING AND CONDUCTING GAMBLING AND OTHER GAMES BASED ON RISK

ANNOTATION

This article analyzes the issues of responsibility for the organization and conduct of gambling and other games based on risk. Also, the opinions of scientists are studied and debated. This article highlights the high social risk of organizing and conducting gambling and risk-based games in maintaining public order. In particular, issues related to the illegal activities related to the organization and conduct of gambling games were analyzed, which contribute to the increase of non-bank circulation of cash, the evasion of paying taxes and other payments, and thus undermine the economic foundations of the country and lead to violations of public order and security.

Keywords: Gambling, risk, games, organization, transfer, criminal liability, punishment, criminal association, psychology, motivation.

Bizga ma'lumki, so'nggi minyillik tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga nisbatan progibitsion siyosat o'zining to'liq maqsadiga erisha olmagan. Jamiyatda pul va boylik tushunchalari mavjud bo'lar ekan, shaxslarning birdan asossiz ravishda boyib ketishga bo'lgan tavakkalchilik harakatlari doimo mavjud bo'ladi va ularning bu intilishlaridan foydalanuvchi va ularni motivatsiya qiluvchi qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etuvchi shaxslar ham mavjud bo'laveradi. Shunday ekan bunday jamiyatda tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni butunlay yo'q qilib bo'lmaydi.

Oxirgi yillarda qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar, xususan, onlayn qimor o'yinlari fuqarolar orasida keng ommalashib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qimor o'yinlari bo'yicha ma'muriy huquqbuzarliklar soni 2019 yilda 1 ming 454 ta bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yilda 2 ming 864 ta, 2021 yilda 3 ming 372 ta va 2022 yilning 6 oyida 2 ming 325 tani tashkil etgan.

Ushbu o'yinlarni tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlar 2019 yilda 55 ta, 2020 yilda 86 ta, 2021 yilda 103 ta, 2022 yilning 6 oyida 90 tani tashkil etgan. Mazkur holatlar qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Jamiyatda haddan ortiq qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar, xususan, onlayn qimor o'yinlarning avj olishi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga ziyon yetkazadi, shaxslarning bunday uyinlarga bo'lgan qaramligini haddan tashqari oshirib yuboradi va jamiyatni psixologik jihatdan zaharlaydi, natijada shaxslarning ijtimoiy, kasbiy, moddiy va oilaviy hayotini to'liq izdan chiqaradi.

O'zbekistonda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish va o'tkazish O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 278-moddasida jinoyat sifatida belgilab qo'yilgan. Ana shunday o'yinlarda qonunga xilof ravishda ishtirok etish, shuningdek voyaga yetmagan shaxsni qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarda ishtirok etishga jalb qilish O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 191-moddasida ma'muriy huquqbuzarlik sifatida e'tirof etilgan.

Jinoyat huquqida ijtimoiy xavfli qilmish qonun bilan muhofaza etiladigan ijtimoiy munosabatlarga yoki davlat, jamiyat, shaxs manfaatlariga zarar yetkazish ehtimolligi bilan belgilanishi qabul qilingan [1].

Bir qarashda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish jinoyatining ijtimoiy xavfliligi shundan iboratki, qimor o'yinlarini tashkil etish hamda o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan qonunga xilof faoliyat naqd pullarning bankdan tashqari muomalasi ko'payishiga, soliqlar va boshqa to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlanishiga ko'maklashadi va shu tariqa mamlakatning iqtisodiy asoslariga putur yetkazadi va jamoat tartibi hamda xavfsizligini buzishga olib keladi.

Biroq, mazkur oqibatning o'zi Jinoyat kodeksining 278-moddasida nazarda tutilgan jinoyatning ijtimoiy xavfliligini belgilovchi yagona mezon emas. Bundan tashqari, qimor o'yinlariga jalb etish fuqarolar, ayniqsa, yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek jamoat tartibining buzilishiga, spirtli ichimliklar me'yordan ortiq iste'mol qilinishiga va ijtimoiy xavfli qilmishlar (odatda, shaxsqa qarshi jinoyatlar va turli o'g'irliklar), shuningdek suitsidlar sodir etilishiga zamin yaratadi.

Ma'lumot uchun, ushbu o'yinlar, ayniqsa, "onlayn" qimor bilan bog'liq jinoyatlar 2019 yilda 55 ta, 2020 yilda 86 ta, 2021 yilda 103 ta, 2022 yilning 6 oyida 90 tani tashkil etgan.

Mutaxassislarining fikricha, bunday o'yinlar insonda qaramlikni vujudga keltirib, katta miqdordagi pul mablag'lari sarflashiga va ayrim fuqarolarning o'z joniga qasd qilish, firibgarlik, budjet mablag'larni talon-toroj qilish kabi harakatlar sodir etilishiga sabab bo'lmoqda.

"Onlayn qimor"da yutqazganligi sababli 2021 yilda 6 nafar va 2022 yilning 6 oyida 6 nafar fuqaro o'z joniga qasd qilib, vafot etgan. Ularning barchasi 25 yoshgacha bo'lgan yoshlardir (<https://sputniknews.uz/20221203/qimor-va-tavakkalchilikka-asoslangan-oyinlar-uchun-javobgarlik-belgilanmoqda-30452021.html>).

A.Loxviskiy mazkur qilmishni jinoyatlar sirasiga qo'shishni qo'llab quvvatlab shunday deydi: "qimor o'yinlari albatta iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi; qimor o'ynovchilar vaqtlarini jamiyat boyligini oshirish uchun sarflamaydilar; pul shunchaki qo'ldan qo'lga o'tadi, hech bir ishlab chiqarish jarayoni mavjud bo'lmaydi, mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi; shaxslarning yaqin soat ichida boyib ketish umidini kuchaytirib asosiy mehnatidan ajratib qo'yadi, minglab odamlar qashshoqlashadi, bir shaxs boyib ketadi. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinning bir prinsipi bor: oson qo'lga kiritilgan boylikning qadr-qimmati bo'lmaydi"[2].

AQSh milliy assotsiyatsiyasining qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar bilan bog'liq muammolar yuzasidan o'tkazgan tadqiqotlari natijasida aniqlandiki, dunyo bo'yicha o'rtacha hisobda shaharlarda istiqomat qiluvchi shaxslarning 6%i jinoyatchi, 34%i alkogolik, 32%i narkoman, 48%i igroman bo'lish ehtimoli mavjud [3].

L.V.Sinitsin va D.L.Burdyug kabi olimlar ta'kidlashadiki, muayyan bir hududda tartibga solinmagan o'yin biznesining avj olishi hududning farqli ravishda rivojlanishiga, ijtimoiy ahvoriga bevosita ta'sir etadi. Qimor yoki tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga jalb etilgan shaxs xulq-atvorida ijtimoiy dezadaptatsiya, suidsidga yetaklovchi ijtimoiy xavfli jinoiy xulq atvor shakllanadi [4].

Psixologiya ham shaxsning tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga ruju qo'yish shaxsda jiddiy ijtimoiy, iqtisodiy qiyinchiliklarni yuzaga keltirishini, bu esa yakunda suidsid bilan yakunlanishi mumkinligini ta'kidlaydi [5].

Ma'lumki, jinoyat kodeksi normasining vazifalaridan biri jinoyatlarning oldini olish hisoblanadi. Jinoyat kodeksi 278-moddasida aynan mazkur vazifa ikki barobar ziyod ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mazkur norma nafaqat qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarning o'tkazilishini oldini oladi, balki buning oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiyroq jinoyatlarni sodir etilishini ortib ketishining oldini olishga xizmat qiladi. Olimlar tomonidan qimor va tavakkalchilikka berilib ketgan shaxs tomonidan qasddan badanga shikast yetkazish (JKning 104-105-moddalari), o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish (JK 112-moddasi), voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy harakatlarga jalb qilish (JKning

127-moddasi), bezorilik (JKning 277-moddasi), o‘qotar qurol, o‘q-dorilar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalarini qonunga xilof ravishda egallash, egalik qilish, saqlash (JKning 247-249-moddalari) va boshqa jinoyatlar sodir etish ehtimoli yuqori ekanligini ko‘plab manbalarda bayon etadilar [6].

Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o‘yinlarni kriminalizatsiya qilinishi natijasida nafaqat mazkur o‘yin biznesining qonunga xilof tashkil etilishini profilaktika qilish, balki bir vaqtning o‘zida yuqorida ta’kidlangan jinoyatlar yuzasidan ham profilaktika o‘tkazish va ularning sodir etilish darajasini kamaytirish imkoniyatiga ega bo‘linadi. Shu bilan birga, qimor o‘yinlariga ruju qo‘ygan shaxslar tomonidan zo‘rlilik ishlatish yo‘li bilan turli past niyatlarda sodir etiladigan jinoyatlarning ham oldi olinadi.

Biroq, qimor va tavakkalchilikka asoslangan o‘yinlarni boshqa jinoyatlar sababchisi sifatida ko‘rish xato hisoblanadi. Bu borada quyidagicha fikr bildiriladi: “... qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar va uning natijasida sodir etiladigan jinoyatlar o‘rtasida sababiy bog‘lanish mavjud bo‘lmada, ular o‘rtasida determinatsion bog‘liqlik mavjud ekanligini inkor etib bo‘lmaydi. Birlamchi jinoyatning sodir etilishi ikkilamchi jinoyatning ham sodir etilish shartini yuzaga keltiradi.

Bunday qilmish va unga belgilangan javobgarlikda ikki barobar ogohlantirish xususiyati mavjud bo‘lsa, birlamchi va ikkilamchi jinoyatlar o‘rtasida sababiy emas, balki shartli bog‘lanish mavjud bo‘ladi deb hisoblash lozim”[7].

Jinoyat huquqida qilmishni jinoyat sifatida e’tirof etishning yana bir talabi – qilmishning yetarli darajada yoyilganligidadir. “...huquq jamiyatning yoxud davlatning muayyan bir shaxsning qilmishiga bo‘lgan reaksiyasini ifodalaydi”[8]. Shu bilan birga muayyan bir qilmishni kriminalizatsiya qilishda mazkur qilmish o‘ta darajada ommaviylashgan bo‘lmaligi lozim. boisi, “o‘ta darajada tarqalgan qilmishni jinoyat deb topish disfunktsional natijaga olib keladi, ya’ni huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ommaviylashgan qilmishga qarshi qaratilgan harakatlarining imkoniyat darajasi bunga yetmasligi va buning natijasida javobgarlikning muqarrarligi prinsipining buzilishiga olib kelishi mumkin”[9].

O‘zbekiston Respublikasida sodir etilayotgan jinoyatlar statistikasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Jinoyat kodeksining 278-moddasida jinoyat sifatida belgilangan “Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘tinlarni tashkil etish hamda o‘tkazish” jinoyati jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi va axloqqa qarshi ayrim turdagi bir-biriga bog‘liq jinoyatlar bilan birgalikda sodir etilayotganligini kuzatishimiz mumkin.

Misol keltiradigan bo‘lsak, D.ismli shaxs tomonidan muayyan bir xonadon ijaraga olib qimor o‘yinlarini o‘tkazish uchun barcha sharoitlar yaratiladi. Shu bilan bir qatorida mazkur xonadonda qimor uyinlari bilan bir qatorda foxishalik bilan shug‘illanish holatlari sodir etiladi. Har haftaning yakshanba kuni qimor o‘yinlari tashkil etib kelinadi. Mazkur holat 3 oy davom etib, umumiy holatda 12 marotaba mazkur xonadonda qimor o‘yinlari tashkil etiladi. Oxir oqibat bu harakatlarga huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan chek qo‘yiladi.

Ikkinchi misol, N. ismli shaxs qimor o‘yinlarini o‘tkazuvchi shaxs sifatida mashhur va u kartalarni suzishni maromiga yetkazadi va shu faoliyat bilan noqoqununiy shug‘ullanadi. U haftaning har bir kuni, har bir tumanida va turli hududlarda qimorxonalarda mazkur o‘yinlarini o‘tkazish bilan shug‘ullanib kelgan.

Mazkur qilmishlarning ijtimoiy xavfi, shuningdek ularning bugungi kunda uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyatining asosiy yo‘nalishlari yoki “foyda oluvchi asosiy nazorat ob’ekti”ga aylanganligi ko‘pgina kriminologik tadqiqotlarda qayd etilmoqda. Qimorxonalar, fohishaxonalar, fohishalar va qo‘shmachilar faoliyatini, narkotik vositalar bilan savdo-sotiq qilish, sudxo‘rlilik kabi yangi turdagi jinoiy va boshqa ijtimoiy xavfli faoliyat turlarini o‘zlashtirib borishi va nazorat ostiga olishi bugungi kundagi korrupsiyalashgan uyushgan jinoiy tuzilmalar ijtimoiy xavfini belgilovchi asosiy xususiyatlardan biridir [10].

Qimorxonalar va uning egalari bunday uyushgan jinoiy tuzilmalar nazorati ostiga olingan qimor o‘ynovchilar, fohishalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi maskan va shaxsga aylanib bormoqda. Shuning uchun ham qimorxonalar va ular egalarining jinoiy faoliyati “xavfsizligini” ta’minlashni ko‘pgina hollarda uyushgan jinoiy tuzilmalar o‘z zimmalariga olishadi.

Bunday uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyatining tajovuz ob'ektini jamiyatning, xalqning ma'naviy qadriyatlari tashkil etadi. Jinoiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi bunday uyushgan jinoiy tuzilmalar jinoyat olami axloq qoidalarini targ'ib qilishga, ayniqsa ularni voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida yoyishga harakat qiladilar. "Jinoyatchilik va korrupsiya jamiyatning ma'naviy-axloqiy asoslarini yemiradi".

Jamiyat a'zolarining fuqarolik mavqeini yo'qqa chiqaradi. Amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga salbiy munosabat yuzaga kelishi uchun sharoit yaratadi. Bunday maqsadlarni amalga oshirish uchun uyushgan jinoiy tuzilmalar maxsus odamlar va ularning faoliyatini ta'minlash uchun mablag'lar ajratadilar. Jinoyat olami obro'mandlari va boshqa qatlamlarining hayot tarzini, zo'ravonlikni, "hamma narsa sotiladi". degan jirkanch aqidani, qimorbozlik, fohishabozlik, giyohvandlik kabi illatlarni jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylantirishni maqsad qilib qo'yadilar. Chunki jamiyatdagi bunday holat ularga kelajakda yanada ko'proq boyluk orttirish uchun shart-sharoit va imkoniyat yaratib beradi [10].

Shuni qayd etish joizki, ushbu sohadagi ma'muriy huquqbuzarliklar va jinoyatlarning latentlik darajasi yuqoriligi avvalambor ularning korrupsiyalashgan uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyati bilan bog'liqligidir. Tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, hozirgi kunda kriminologik ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy determinantlar ko'p va xilma-xil bo'lib, ular aholining qonun bilan taqiqlangan mahsulot va xizmatlarga bo'lgan nuqsonli ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etishga ixtisoslashgan uyushgan jinoiy tuzilmalarning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-ruhiy jihatdan zaif shaxslardan foydalanishiga imkon bermoqda [10]. Bunday uyushgan jinoiy tuzilmalar sodir etayotgan jinoyatlarning "latentlik" darajasi juda yuqoridir. Huquqni muhofaza qilish organlari asosan tashkil etilganidan buyon uzoq vaqt o'tmagan, uyushganlik darajasi uncha yuqori bo'lmagan hamda o'g'rilik, talonchilik va bosqinchilik jinoyatlarini sodir etgan uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyatini fosh etmoqdalar.

2007 yil 14 sentabrdagi O'zbekiston Respublikasining "Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazishni tartibga solish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga binoan Jinoyat Kodeksining 278-moddasi yangi tahrirda bayon etilib, Internet jahon axborot tarmog'i provayderlari orqali qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazganlik uchun JKning 278-moddasi ikkinchi qismi[13]da javobgarlik belgilandi.

Bundan tashqari, bu masalada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 martdagi PQ-608-sonli "Qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida"[11]gi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi 176-sonli "Qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"[12]gi qarorlarida ham aytib o'tilgan.

Jumladan, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash uchun mazkur moddaning 1-qismi uchun, O'sha harakatlar:

O'sha harakatlar:

- a) takroran yoki xavfli residivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa;
- b) uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab, sodir etilgan bo'lsa 2-qism bo'yicha, voyaga yetmagan shaxsni qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga jalb qilish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, 3-qism bo'yicha javobgarlik kelib chiqadi.

Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish yoki o'tkazish uchun telekommunikatsiya tarmoqlarida, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog'i provayderlari tomonidan xizmatlar ko'rsatish, tegishli dasturiy ta'minotdan nusxa ko'paytirish, uni ko'paytirish, tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, 4-qism bo'yicha jinoiy jaobgarlik keltirib chiqaradi.

JKning VIII bo'limida bayon etilgan qonun chiqaruvchining tushuntirishlariga binoan, "qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yin – bu "o'yin tashkilotchisi (o'yin muassasasi) tomonidan bir yoki undan ortiq ishtirokchilar bilan tasodifga (voqeaga) va (yoki) o'yin ishtirokchisining

qobiliyati, epcilligi va boshqa sifatlariga bog‘liq yutuq to‘g‘risida tuzilgan, tavakkalchilikka asoslangan bitimga muvofiq o‘yin tashkilotchilari va ishtirokchilarining xatti-harakatlari majmuini nazarda tutuvchi o‘yin, shu jumladan totalizatorlar, kazino, shuningdek o‘yin avtomatlaridan foydalaniladigan o‘yin”dir.

Bunday o‘yinlarni tashkil etish bir yoki bir necha shaxslarning ularni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan sharoitlarni yaratishga qaratilgan izchil harakatlari (bo‘lg‘usi qimorxonada xodimlarini tanlash, uning tashkiliy tuzilmasini ishlab chiqish, qimorxonani belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazish niyati mavjud bo‘lgan holda ustav hujjatlarini tayyorlash, moliyaviy masalalarni hal qilish, qimorxonani o‘yinlar o‘tkazish uchun maxsus jihozlar bilan ta‘minlash, xodimlarni o‘qitish va h.k.) majmuidir.

Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni o‘tkazish yashirin o‘yinxona yoki qimorxonadan bevosita ularning vazifasiga ko‘ra foydalanish yoki o‘ynovchilarning ehtiyojlarini o‘zga sharoitda (masalan, Internetda, telekommunikatsiya tarmoqlarida) qondirishdan iborat. Qimor o‘yinlarini o‘tkazish chiptalarni tarqatish, tikilgan pullarni qabul qilish, yutuqlar o‘tkazish, yutuq fondini shakllantirish va taqsimlash, yutuqni to‘lash kabi tadbirlar majmuini o‘z ichiga olishi mumkin.

Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar uchun qimorxonada pul yoki boshqa o‘ar qanday boyliklar yoxud mulkiy va boshqa ne‘matlar tikib o‘ynaladigan har qanday o‘yinlarni o‘tkazish uchun moslashtirilgan har qanday xonadir.

Bu borada xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilinib, javobgarlik masalasi urganilib chiqilganda, masalan Buyuk Britaniyada qimor o‘yinlarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjat – Gambling Act 2005 hisoblanadi. Mazkur hujjat kompleks tartibga soluvchi hisoblanib, nafaqat kazinolardagi o‘yin biznesini, balki o‘yin avtomatlaridan foydalanishda, lototereyalar tashkil etishda, shuningdek bukmekerlik idoralarining faoliyatida yuzaga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan nazorat qiladi. Gambling Act 2005, shuningdek, o‘yin bilan bog‘liq faoliyat bilan shug‘ullanish uchun litsenziya berish tartibini va mazkur turdagi faoliyatni nazorat qiluvchi organ – Gambling Komissiyasi (Gambling Commission)ning vakolatlarini belgilaydi.

Gambling Act 2005 da voyaga yetmagan shaxslarni qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarga jalb etish masalasiga alohida to‘xtalgan. Voyaga yetmagan shaxslarga qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni har qanday shaklda reklama qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Qonunning 46-moddasida voyaga yetmagan shaxslarga qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar haqida ma‘umotlar berish va ularda bu kabi o‘yinlarga qiziqish uyg‘otish jinoyat tarkibini keltirib chiqarishi belgilangan. 47-moddada esa, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar tashkil etiluvchi hududlarga voyaga yetmagan shaxslarning kirishiga imkon bergan shaxslarning javobgarligi belgilab qo‘yilgan.

Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish hamda o‘tkazish jinoyati yuzasidan mavjud muammolarni tahlil etishda AQShning mavjud qonunchiligini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma‘lumki, mazkur mamlakat jinoyat qonunchiligi 52 ta normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ya‘ni, Federal miqyosdagi va 50 ta shtat miqyosidagi jinoyat kodekslari va Kolumbiya Federal okrugining jinoyat kodeksi asosida. United states Code (AQSh qonunlari)ning XVIII bo‘limi 50 bobi “Gambling” (“Qimor o‘yinlari”) deb nomlangan va mazkur bobda qonunga xilof ravishda qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni tashkil etganlik uchun javobgarlik masalalari yoritilgan.

Fransiyada qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar bilan bog‘liq jinoyatlar uchun javobgarlik masalalari 1983 yil 12 iyulda 83-628-sonli “Qimor o‘yinlari to‘g‘risida”gi Qonunda bayon etilgan. O‘tgan vaqt davomida mazkur Qonunga bir necha bor o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan. Qonunning 1-moddasiga binoan, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni tashkil etish va o‘tkazish tartibini buzish, ya‘ni mazkur faoliyat bilan litsenziyasiz shug‘ullanish yoki litsenziya talablariga rioya etmaslik 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va 90 ming yevrogacha jarima qo‘llash bilan jazolanadi. Agar qilmish bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan bo‘lsa, jazo 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va 200 ming yevrogacha jarima solishgacha og‘irlashadi.

2010 yil 12 mayda Fransiya “Qimor o‘yinlari va onlayn qimor o‘yinlari sektorini nazorat qilish va ular faoliyatining oshkoraligini ta’minlash to‘g‘risida”gi 2010-476-sonli Qonun qabul qilindi. Qonunda axborot kommunikatsiya tarmoqlarida Fransiya hududida litsenziya asosida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni tashkil etishning qonuniy asosi yaratilib, mazkur tartibni buzganlik uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va 90 ming yevro miqdorida jarima undirish bilan jinoiy javobgarlik belgilash qoida sifatida kiritilgan.

Germaniyada esa, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar bilan bog‘liq jinoyatlar Jinoyat kodeksining “G‘arazli jinoyatlar” bo‘limidan joy olgan bo‘lib, javobgarlik masalalari Fransiya qonunchiligi bilan o‘xshash ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarda ishtirok etgan shaxs uchun belgilangan jazo esa 6 oygacha etib belgilangan.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston hududida bir necha asrlardan buyon qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni tashkil etish hamda o‘tkazish bilan bog‘liq ijtimoiy munosabatlar doimo davlat tomonidan nazorat ostida saqlangan. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarning qonunga xilof ravishda tashkil etilishi va o‘tkazilishi fuqarolarga ruhiy ta’sir o‘tkazadi, insoning halovati yo‘qoladi. Oilaviy nizolarga sabab bo‘ladi. Shuningdek, bunday o‘yinlarni tashkil etish hamda o‘tkazish bilan bog‘liq bo‘lgan qonunga xilof faoliyat naqd pullarning bankdan tashqari muomalasi ko‘payishiga, soliqlar va boshqa to‘lovlarni to‘lashdan bo‘yin tovlanishiga ko‘maklashadi va shu tariqa mamlakatning iqtisodiy asoslariga putur yetkazadi. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar jamoat tartibining buzilishiga, spirtli ichimliklar me’yordan ortiq iste’mol qilinishiga va ijtimoiy xavfli qilmishlar (odatda, shaxsga qarshi jinoyatlar va turli o‘g‘irliklar) sodir etilishiga zamin yaratadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная категория советского уголовного права: учеб. пособие. М., 1989. С. 39; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 2000. С. 126 и др. (Lyapunov Yu.I. Public danger as a universal category of Soviet criminal law: textbook. allowance. M., 1989. P. 39; Naumov A.V. Russian criminal law. General part: course of lectures. M., 2000. P. 126 and others.)
2. Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С. 455 – 456. (Lokhvitsky A. Course of Russian criminal law. SPb., 1871. P. 455 - 456.)
3. Цит. по: Иванова О.А. Азартные игры как угроза общественной нравственности // Молодой ученый. 2013. № 9. С. 299. (Quoted. by: Ivanova O.A. Gambling as a threat to public morality // Young scientist. 2013. No. 9. P. 299)
4. Синицына Л.В., Бурдюг Д.Л. Игровая зависимость в противоправном поведении // Юрид. психология. 2008. № 2. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». (Sinityna L.V., Burdyug D.L. Gambling addiction in illegal behavior // Jurid. psychology. 2008. No. 2. Access mode: АТР "ConsultantPlus")
5. Натович Е.А., Тхостов А.Ш., Теперик Р.Ф. Патологическая зависимость от азартных игр: психоаналитический подход // Вестн. Моск. ун-та (психология). 2012. № 2. С. 138. (Natovich E.A., Tkhostov A.Sh., Teperik R.F. Pathological gambling addiction: psychoanalytic approach // Vestn. Moscow university (psychology). 2012. No. 2. P. 138)
6. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М., 1998. С. 118 – 119; Ильяшенко А.Н., Морчев И.А. Проблемы совершенствования практики применения уголовно-правовых норм, используемых при привлечении к ответственности за криминальное насилие в семье // Рос. следователь. 2007. № 8; Побегайло Э.Ф., Гордуз Н.А. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких насильственных преступлений (проблемы использования норм «с двойной превенцией») // Правовые проблемы профилактики правонарушений: тр. Акад. МВД СССР. М., 1985. С. 41; Саркисова Э.А. Уголовно-правовые средства предупреждения преступлений. Минск, 1975. С. 81 – 82. (Alekseev A.I. Criminology: a course of lectures. M., 1998. P. 118 - 119; Ilyashenko A.N., Morchev I.A.

- Problems of improving the practice of applying criminal law norms used in bringing to justice for criminal violence in the family // Ros. investigator. 2007. No. 8; Pobegailo E.F., Gorduz N.A. Criminal-legal means of preventing serious violent crimes (problems of using the norms "with double prevention") // Legal problems of crime prevention: tr. Acad. Ministry of Internal Affairs of the USSR. M., 1985. S. 41; Sarkisova E.A. Criminal-legal means of preventing crimes. Minsk, 1975. P. 81 - 82)
7. Ображиев К.В., Шуйский А.С. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и виды // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 12. С. 117. (Obrazhiev K.V., Shuisky A.S. Criminal legal norms with double prevention: concept, essence and types // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2009. No. 12. P. 117)
 8. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / Дагель П.С., Злобин Г.А., Келина С.Г., Кригер Г.Л. и др.; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев М., 1982. С. 149. (Grounds for criminal law prohibition. Criminalization and decriminalization / Dagal P.S., Zlobin G.A., Kelina S.G., Kriger G.L. and etc.; resp. ed. V.N. Kudryavtsev, A.M. Yakovlev M., 1982. P. 149)
 9. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / Дагель П.С., Злобин Г.А., Келина С.Г., Кригер Г.Л. и др.; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев М., 1982. С. 218. (Grounds for criminal law prohibition. Criminalization and decriminalization / Dagal P.S., Zlobin G.A., Kelina S.G., Kriger G.L. and etc.; resp. ed. V.N. Kudryavtsev, A.M. Yakovlev M., 1982. P. 218)
 10. Ismailov I. Uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyatining oldini olishni nazariy va tashkiliy-huquqiy ta'minlash: Yurid. fan. d-ri. ... dis. avtoref. –T., 2006. – b.17-87. (Ismailov I. Theoretical and organizational-legal provision of preventing the activity of organized criminal structures: Jurid. science. dr. ...dis. autoref. -T., 2006. - p.17-87)
 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 martdagi PQ-608-sonli “Qimor o‘yinlarini tashkil etish va o‘tkazish bilan bog‘liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qaror. (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 28, 2007 No. PQ-608 "On measures to prevent illegal activities related to the organization and conduct of gambling games.") <https://lex.uz/docs/1150004>
 12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi 176-sonli “Qimor o‘yinlarini tashkil etish va o‘tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 176 dated August 16, 2007 "On measures to further regulate the organization and conduct of gambling games") <https://lex.uz/ru/docs/1238379>.
 13. O‘zbekiston Respublikasining 2007 yil 14 sentabrda qabul qilingan “Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni tashkil etish hamda o‘tkazishni tartibga solish munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ–109-sonli Qonuni // lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. (The Law of the Republic of Uzbekistan adopted on September 14, 2007 "It is correct to make amendments and additions to certain legal documents of the Republic of Uzbekistan in connection with the regulation of the organization and conduct of gambling and other games based on risk" Law No. 109 of the Republic of Uzbekistan // lex.uz - national database of legislative information of the Republic of Uzbekistan)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000